

ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14166545>

Умаров Х.

кандидат политических наук, доцент

Ключевые слова: Великий шелковый путь, Центральная Азия, КНР, Региональное сотрудничество

В эпоху глобализации взаимоотношение и экономическая интеграция между странами имеет все более нарастающее значение. Всякое сотрудничество между странами, прежде всего, основывается на экономических и культурные основы.

Страны Центральной Азии, ставя перед собой задачу – интеграцию в мировое сообщество, обращают свои внимания на исторический опыт взаимодействия между народами. Одним из таких страниц истории является Великий шелковый путь, который является культурным взаимодействием и взаимообменом между народами Востока и Запада.

Центральная Азия расположена на древнем Шелковом пути, и все страны региона, по территории которых этот путь проходил, стремятся к укреплению регионального сотрудничества.

Известно, что на сегодняшний день происходит смещение экономических отношений с Запада в Азиатско-Тихоокеанский регион, в связи с чем возникает необходимость создания транспортных артерий между этими регионами. Центральная Азия в историческом и культурном контексте был непосредственно связан с Китаем и играет важную роль в создании новых транспортных коридоров.

В наши дни интерес к истории Шелковой дороги возрос в начале 1990-х годов, когда государственную независимость обрели пять центральноазиатских республик, через территории которых в прошлом проходили ее основные трассы. Возникла идея возрождения древней магистрали как важнейшего канала углубленного международного сотрудничества в области дипломатии, культуры, науки, торговли, туризма.

Узбекистан активно участвует в проектах, посвященных возрождению Великого шелкового пути. После провозглашения независимости 1 сентября 1991 года Узбекистан вступил в новый этап своей истории.

С первых дней становления нового государства руководство страны стало уделять большое внимание возрождению Великого шелкового пути. Республика Узбекистан совместно с мировым сообществом активно участвует в практическом восстановлении Великого Шелкового пути (проекты строительства и реконструкции путей коммуникации, развитие туризма и т.п.). Как отметил Президент Республики Узбекистан Каримов И.А., «историческая артерия жизни народов Центральной Азии - Великий Шелковый путь, по которому всегда шли на встречу друг другу караваны, должна быть возрождена» [5, с. 78.].

Реализация проекта по возрождению Шелкового пути привела к тому, что сегодня этот путь и страны, через которые он проходил, изучают десятки научных центров и общественных организаций стран Азии, Европы и Америки. Они изучают прошлое, настоящее, а также долгосрочные перспективы возрождаемого Шелкового пути, тем самым, стирают «границы для культурного и научного сотрудничества», что вполне соответствует идее культурного синтеза на Великом Шелковом пути [10, 11].

Необходимо подчеркнуть, что выдвинутая инициатива Председателя КНР Си Цзиньпина о необходимости обновления модели сотрудничества между КНР и странами Центральной Азии является очень актуальным. Продолжая свою мысль, он отметил, что еще более укрепление экономического коридора могут активизировать «политические контакты, объединить дороги, осуществить свободную торговлю, реализовать валютный оборот и установить дружбу между народами всех стран региона».

Одним из факторов, определяющих актуальность инициативы Председателя КНР является то, что регион Центральной Азии являлась «сердцем» Великого Шелкового пути, требует нового пересмотра и переосмысления истории взаимоотношений государств Великого Шелкового пути. Известно, что Великий Шелковый путь способствовал не только подъему торговли, но и расцвету городов, ирригационных систем, искусств, ремесел, взаимообогащению культур, языков, религий, формированию общего наследия человечества.

Как отмечает Председатель КНР Си Цзиньпин, «Дипломатические отношения с соседними странами должны создавать благоприятные условия для возрождения нации. Он стоит на позиции углубления мирного сотрудничества с соседями, в плане экономики продвигает идеи «морского Шелкового пути» и «экономического пояса нового Шелкового пути». Подобный подход отличается от того, что было раньше, это нечто совершенно новое».

В свою очередь, необходимо констатировать мнение Со-директора проекта аль-Фараби Карнеги по Центральной Азии, американского эксперта Марта Брилл Олкотта о том, что «Китай решил действовать на опережение. Было немного случаев, когда главный политик великой державы мог совершить так много за столь короткое время. В итоге Китай оттеснил США и Россию с позиции глобальных игроков, обладающих самым большим влиянием в Центральной Азии» [8]. Вместе с тем, проводя параллели между руководителями двух стран она уделяет внимание, что «ни один из президентов США не посещал Центральную Азию».

Группа экспертов, анализируя внешнюю политику Китая в Центральной Азии, утверждают, что «Китай, будучи великой державой, является ключевым фактором внешней политики центральноазиатских государств. Он в состоянии сыграть положительную роль, уравновесив влияние других великих держав, что помогает этим странам поддерживать баланс и вести многостороннюю дипломатию. В ней нет стремления к установлению гегемонии или контроля; она не запугивает малые страны, а обращается с ними как с равными; она не вмешивается в их внутренние дела и всегда готова разрешать все вопросы через переговоры и в духе справедливости. Это помогло Китаю создать положительный имидж, который, в свою очередь, является ценным ресурсом его дипломатии» [13].

Китай придерживается трех принципов в отношениях с государствами Центральной Азии: «дружить с соседями», «дать соседям чувство успокоения», «помогать соседям богатеть» [1], что позволяет в перспективе еще большему укреплению позиций КНР в Центральной Азии. Еще в 1997 году бывший помощник президента США по вопросам национальной безопасности Зб. Бжезинский в своей книге включал Центральную Азию в «зону влияния Китая как мировой державы» [3, с. 200].

Представитель Центра стратегических и международных исследований (США) Крис Джонсон анализируя визит Председателя КНР в Центральную Азию дает высокую оценку событиям, подчеркивая, что «Китай делает довольно смелый шаг. Си Цзиньпин видит огромную зияющую дыру в плане торгово-экономических возможностей, которыми Соединенным Штатам Америки до сих пор не удалось воспользоваться» [2].

Экономический рост КНР позволяет ей активно пользоваться и финансовые инструменты. В двусторонних отношениях со странами региона поднимается вопрос об использовании юаня, которая в перспективе может оказать содействие не только еще более экономическому росту КНР, но также и укреплению позиций Пекина в Центральноазиатском регионе. Точно такую же

политику, известную под названием «Дипломатия доллара», начинали США после второй мировой войны, которая, в свою очередь, послужила толчком бурного роста экономики и укреплению позиций этой страны на мировом уровне.

Предложение председателя КНР о создании банка развития ШОС на основе китайского капитала во время саммита ШОС является тому подтверждением. К сожалению, некоторые эксперты рассматривают этот факт, как «желание превратить институты Организации в орудие экспансии Китая на постсоветском пространстве» [4]. Однако, по мнению директора Группы оценки рисков Досыма Сатпаева, «в отличие от России Китай не только заявляет о стратегическом партнерстве, но и платит за это звонкой монетой быстро и не торгуясь» [12].

Как пишет Зеки Фюркан Кучук – магистранта Ближневосточного технического университета по специальности «Евразийские исследования» (Турция), Китай не рассматривает эти страны Центральной Азии как свой «задний двор», подобно России, и не использует применительно к себе выражение «старший брат», как Турция. Не пытается Китай и установить с этими республиками военные союзы, основанные на использовании военных баз, подобно США. Вместо этого, Китай использует свою экономическую мощь как дипломатическое оружие против других стран, чтобы осуществлять свою политику [7].

Поэтому, как отмечает Казахстанский эксперт Каукунов А., во многих странах ЦА Китай рассматривается как надежный и щедрый кредитор, который не ставит условия в области политики и в вопросах демократии. Со своей стороны, КНР поставляет перед собой такие задачи, как «быть постоянным участником региональных экономических и политических процессов сотрудничества в ЦА; ограждать страны ЦА от расширения влияния США, НАТО и прочих внешних игроков; расширение культурного присутствия Китая в Центральной Азии как необходимого условия превращения в сверхдержаву» [6].

Если сравнить политику США и КНР в регионе Центральной Азии, то можно сделать вывод о том, что Вашингтон ставит перед собой задачу укреплению в регионе в военном плане, соответственно тратя свои финансовые сбережения, а политика Пекина направлена на обеспечение интересов национальной экономики. Исходя из этих соображений, по мнению западных экспертов, Китай уже многократно указывал США на ограниченность своих геополитических амбиций и даже отклонил инициативу Белого Дома о

создании «Большой двойки», неформально глобальной оси КНР-США, которая бы взяла на себя обязательства по поддержанию стабильности в мире [9].

Во время своего выступления в Казахстане Председатель КНР Си Цзиньпин в целях укрепления еще большего сотрудничества между странами Центральной Азии и КНР выдвинул нижеследующие основные направления сотрудничества:

Во-первых, государствам-членам ШОС следует развивать «шанхайский дух».

Во-вторых, следует совместно обеспечивать мир и стабильность в регионе, претворять в жизнь Шанхайскую конвенцию о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом и Программу сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

В-третьих, государствам-членам ШОС необходимо проводить деловое сотрудничество, развивать дух Шелкового пути.

В-четвертых, активизировать гуманитарные обмены и неправительственные контакты для укрепления народной и общественной основ ради развития ШОС.

В качестве вывода можно отметить, что Великий Шелковый путь, несомненно, сыграл и будет играть огромную роль в развитии не только во взаимоотношениях стран Центральной Азии и КНР, но также и в мировой цивилизации. Неистребимая тяга к общению, к разумной выгоде и более высокому благосостоянию постоянно брала верх над политической и религиозной конфронтацией. Поэтому при создании модели будущих взаимоотношений народов и сотрудничества необходимо использовать столь убедительный пример.

Несмотря на то, что многие специалисты расходятся во мнении, основные факты сходятся в следующих моментах: во-первых, инициатива Председателя КНР Си Цзиньпина является восстановлением исторических связей. Во-вторых, в то время, когда другие мировые центры ставят перед собой задачу геостратегическое соперничество в регионе, КНР делает упор на экономические равноправные отношения между странами Центральной Азии. В-третьих, страны Центральной Азии также заинтересованы в воссоздании Великой Шелковой пути, так как нуждаются в создании альтернативных транспортных коридоров для выхода на мировые рынки. В-четвертых, этот коридор может еще больше укрепить не только экономические, но также культурные и другие связи стран Центральной Азии и КНР.

История Великого шёлкового пути – это история широкого культурного взаимодействия и взаимообмена между народами Востока и Запада. Она

доказывает, что только тесное сотрудничество и взаимообогащение культур являются основой мира и прогресса для всего человечества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. 习近平。 共同建设 “ 丝绸之路经济带 ” // <http://news.sohu.com/20130908/n386131813.shtml> 2013 年 09 月 08 日
2. Simon Denyer. China bypasses American «New Silk Road» with two of its own // http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/china-bypasses-american-new-silk-road-with-two-if-its-own/2013/10/14/49f9f60c-3284-11e3-ad00-ec4c6b31cbcd_story.html October 14, 2013
3. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. – Москва: международные отношения, 1997.
4. Габуев А., Черненко Е. Шанхайская организация соперничества // Коммерсантъ, 6 июня 2012.
5. Каримов И.А. Солнце дружбы нашей светит из глубин тысячелетий // Родина священна для каждого. Собр.соч. Т.3. – Тошкент: «Узбекистон», 1996.
6. Каукунов А. Политика Китая в Шанхайской Организации Сотрудничества // Центральная Азия и Кавказ, 2007, № 3(51).
7. Кучук З.Ф. Энергетическая политика Китая в Центральной Азии и роль Казахстана // Центральная Азия и Кавказ, 2009, № 3(63).
8. Марта Брилл Олкотт. Китайский сценарий для Центральной Азии // <http://carnegieendowment.org/2013/09/23> 23 сентября 2013г.
9. Мендкович Н. Китайская политика в Центральной Азии. Экспансия Китая – мифы и реальность // <http://east.terra-america.ru/chinese-politics-in-central-asia.aspx> 03.12.2012
10. Народное слово. 1 июля 2000 г.
11. Народное слово. 6 мая 2006 г.
12. Панфилова В. Не только трубы. Пекин засыпал Центральную Азию льготными кредитами // http://www.ng.ru/cis/2009-12-16/7_pekini.html
13. Румер Е., Менон Раджан, Тренин Д.В., Чжао Хуашен. Центральная Азия: взгляд из Вашингтона, Москвы и Пекина, 2008 // <http://uchebnik-besplatno.com/uchebnik-mejdunarodnie-otnosheniya/vneshnyaya-politika-kitaya-tsentralnoy-azii.html>